

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК:616.8-07:618.3-06]:616-036.21

Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна,
Худаярова Севара Муратбековна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265419>

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия (ПЭ) — мультисистемное осложнение беременности, которое остаётся одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности. Заболевание характеризуется сочетанием артериальной гипертензии и поражением органов-мишеней, среди которых особое значение имеет головной мозг. Современные исследования свидетельствуют, что ПЭ и эклампсия связаны не только с острыми осложнениями, но и с долговременными цереброваскулярными последствиями. В статье приведены данные о частоте ПЭ в разных странах и регионах, включая Узбекистан, где её распространённость варьирует от 8 до 25%. Подробно описаны неврологические осложнения ПЭ, среди которых синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES), синдром обратимой церебральной вазоконстрикции (RCVS), ишемический и геморрагический инсульт, тромбоз венозных синусов

Ключевые слова: неврологические осложнения, преэклампсия, инсульт, когнитивные расстройства, эндотелиальная дисфункция, PRESS синдром

Rakhmatullaeva Gulnara Kutbitdinovna,
Khudayarova Sevара Muratbekovna.
Tashkent State Medical University

CLINICAL AND NEUROLOGICAL FEATURES AND RISK FACTORS OF PREECLAMPSIA

ANNOTATION

Preeclampsia (PE) is a multisystem complication of pregnancy that remains one of the leading causes of maternal and perinatal mortality. The disease is characterized by a combination of arterial hypertension and target organ damage, with the brain playing a particularly significant role. Recent studies indicate that PE and eclampsia are associated not only with acute complications but also with long-term cerebrovascular consequences. This article presents data on the prevalence of PE in different countries and regions, including Uzbekistan, where its frequency ranges from 8% to 25%. Neurological complications of PE are described in detail, including posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS), ischemic and hemorrhagic stroke, and venous sinus thrombosis.

Keywords: neurological complications, preeclampsia, stroke, cognitive impairment, endothelial dysfunction, PRES syndrome

Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна,
Худаярова Севара Муратбековна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ПРЕЭКЛАМПСИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия (ПЭ) — кўп тизимли хомилдорлик асоратларидан бири бўлиб, она ва чакалоқ ўлимининг етакчи сабаблари қаторида турибди. Касаллик артериал гипертензия ва орган-нишонлар шикасти билан тавсифланади, улар орасида мия алоҳида аҳамиятга эга. Замонавий тадқиқотлар ПЭ ва эклампсия фақат ўткир асоратларгина эмас, балки узоқ муддатли цереброваскуляр оқибатлар билан ҳам боғлиқлигини кўрсатмоқда. Мақолада турли мамлакатлар ва худудларда, жумладан Ўзбекистонда ПЭнинг учраш частотаси ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, унинг тарқалиши 8% дан 25% гача ўзгариши мумкин. ПЭнинг неврологик асоратлари батафсил ёритилган, жумладан орқа қайтариладиган энцефалопатия синдроми (PRES), қайтариладиган церебрал вазоконстрикция синдроми (RCVS), ишемик ва геморрагик инсульт, веноз синуслар тромбози.

Калит сўзлар: неврологик асоратлар, преэклампсия, инсульт, когнитив бузилишлар, эндотелиал дисфункция, PRES синдроми.

Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) — это, мультисистемное осложнение беременности, возникающее после 20-й недели гестации и характеризующееся сочетанием артериальной гипертензии ($\geq 140/90$ мм рт. ст.) и протеинурии (≥ 300 мг/сут) либо

признаками дисфункции органов-мишеней при отсутствии протеинурии (ACOG, 2020; FIGO, 2019) [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ПЭ развивается у 2–8%

беременных женщин и остаётся одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности [3].

В структуре материнской смертности осложнения ПЭ и эклампсии составляют до 14% случаев [4]. В России частота ПЭ варьирует от 5 до 7%, при этом тяжёлые формы регистрируются у 1–2% беременных (Савельева и соавт., 2018) [5]. В глобальном метаанализе, включавшем более 3 млн беременных женщин, распространённость ПЭ составила 4,6% (Abalos et al., 2013) [6].

В то же время, в Республике Узбекистан достоверные национальные данные о распространённости ПЭ ограничены. По результатам региональных и больничных исследований, частота ПЭ может варьировать от 8 до 18–25% среди беременных (Садыкова, 2020; Джалилова и соавт., 2021) [7,8]. Важно отметить, что, ПЭ и эклампсия вносят значительный вклад в показатели материнской смертности, что подчёркивает необходимость крупных многоцентровых исследований в условиях республики (Минздрав РУз, 2021) [9], с учетом органических проявлений данного недуга. Так, согласно клиническим рекомендациям, к органическим проявлениям относятся тромбоцитопения, повышение уровня печёночных ферментов, почечная недостаточность, лёгочный отёк, а также неврологические симптомы (головные боли, зрительные нарушения, судороги) (ACOG, 2020) [1]. При этом, одним из органов-мишеней, которые поражаются при преэклампсии и эклампсии, является головной мозг. До недавнего времени считалось, что перенесённая эклампсия и тяжёлая преэклампсия не оказывают долговременных последствий, и после родоразрешения все клинические симптомы исчезают. Однако множество последних опубликованных данных свидетельствуют об обратном. Факторы риска невровазкулярных осложнений преэклампсии включают пожилой возраст, небелую расовую принадлежность, заболевания сердца, хроническую артериальную гипертензию, инфекции, протромботические и гиперкоагуляционные состояния, а также наличие мигрени в анамнезе [29]. Надо отметить, что мигрень ассоциируется с повышенным риском как гипертензивных нарушений во время беременности, так и материнского инсульта [30].

Так, у пациенток с мигренью повышен риск развития преэклампсии, при этом отношение шансов варьирует от 1,08 до 3,5 [31]. В одном ретроспективном исследовании серии случаев беременных женщин с чётко верифицированными диагнозами мигрени частота преэклампсии составила 21,3%, что в пять раз выше, чем риск в общей популяции; однако у этого исследования не было группы сравнения [32]. Хотя мигрень с аурой является известным сосудистым фактором риска у женщин [32], при этом, риск преэклампсии оказывается повышенным у женщин с мигренью независимо от наличия ауры. Женщины с активными или частыми приступами мигрени во время беременности могут представлять собой фенотип более высокого риска [31].

Связь между мигренью и преэклампсией до конца не изучена. Хотя мигрень в первую очередь рассматривается как заболевание головного мозга, существуют данные о том, что периферические компоненты, включая афферентные волокна тройничного нерва, иммунные клетки твёрдой мозговой оболочки и эндотелиальные клетки сосудов, играют значительную роль в патофизиологии мигренозной боли [94]. Механизмы, запускающие мигрень, остаются неясными и, вероятно, имеют сложный и многофакторный характер. Перекрытие нейровоспаления, дисфункции эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудов, дисфункции тромбоцитов и изменений сосудистой реактивности может объяснять связь между мигренью и преэклампсией

Кроме того, описывается целая группа цереброваскулярных осложнений преэклампсии, в которую включают синдром задней обратимой энцефалопатии (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES), синдром обратимой церебральной вазоконстрикции (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS), геморрагический и ишемический инсульт, поражение мелких сосудов головного мозга, вплоть до сосудистой деменции [10,11]

Следовательно, острые цереброваскулярные нарушения, включая PRES, RCVS, ишемический и геморрагический инсульт,

тромбоз венозного синуса головного мозга, представляют собой наиболее тяжелые осложнения преэклампсии, которые могут привести к инвалидности или даже смерти матери. Риск развития перечисленных осложнений у беременных с преэклампсией достигает 1 на 500 родов, в то время как общий риск подобных осложнений во время беременности составляет примерно 30 случаев на 100 000 родов [12].

Согласно опубликованным данным, доля ишемических инсультов в структуре причин материнской смертности составляет около 12% [13]. Частота инсультов во время беременности в 2–3 раза выше, чем в общей популяции (около 30 случаев на 100 000 родов) [14], особенно высок риск в III триместре и в первые 6–12 недель после родоразрешения [15]. У беременных с гипертензивными расстройствами риск развития инсульта возрастает еще в 4–5 раз по сравнению со здоровыми беременными [16].

Недавние исследования показали, что преэклампсия-эклампсия увеличивает риск инсульта во время беременности в основном в западных популяциях [24]. Однако в немногих исследованиях оценивался риск инсульта во время беременности в азиатских популяциях [25]. Геморрагический инсульт чаще встречается у азиатов, чем у белых; таким образом, генетические факторы могут играть роль в риске инсульта во время беременности в дополнение к изменениям в гемодинамических и коагуляционных факторах [25].

Предыдущие исследования проведенные Уилсон и др.[26], также сообщали о повышенном риске инсульта при преэклампсии-эклампсии, в 3,59-кратном разе (95% ДИ: от 1,04 до 12,4) у женщин с преэклампсией-эклампсией. При этом, разница между азиатскими и западными странами может быть обусловлена различными моделями инсульта, потому что геморрагический инсульт чаще встречается в Азии и несет более высокую смертность [27]. Браун и др.[28] обнаружили, что женщины с преэклампсией на 60% чаще страдают ишемическим инсультом (RR: 1,63; 95% CI: от 1,02 до 2,62), чем женщины без него. Лян и др. также показали, что внутрочерепное кровотечение немного чаще, чем инфаркт головного мозга в Азии, чем в западных странах.

Другая острая форма осложнения в виде гипертензивной энцефалопатии, как правило, развивается перед родами, реже – во время родов или в первые сутки после них [11]. У больных имеет место нарастающая выраженная артериальная гипертензия (диастолическое АД превышает 120 мм рт. ст.) в сочетании с нарушением сознания. Клинические проявления заболевания включают головную боль гипертензионного характера, головокружение, шум в ушах, тошноту, рвоту, нарушение зрения (пелена, туман, мелькание «мушек» перед глазами, корковая слепота), заторможенность или беспокойство, судороги. Очаговая симптоматика зависит от локализации сосудистых нарушений [17,18]

Кроме приведенных выше осложнений, в зарубежной литературе описывается парieto-окципитальная обратимая энцефалопатия (posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES), которая может возникнуть при различных состояниях, включая гипертензивную энцефалопатию, преэклампсию/эклампсию, уремию, системную красную волчанку, эритематоз, тромбоцитопеническую пурпуру, лечение иммунодепрессантами, почечную недостаточность, инфекции ЦНС. Клинически проявляется головной болью, изменением уровня сознания, рвотой, судорожными приступами, признаками нарушения моторной сферы, нарушением зрительного восприятия. При нем, радиологические методы исследования выявляют отек, вовлекающий белое вещество задних областей полушарий головного мозга, особенно билатерально в парieto-окципитальных зонах. Реже вовлекаются лобные доли, ствол головного мозга, мозжечок и базальные ганглии [19,20]. Избирательное вовлечение в процесс задних отделов головного мозга может быть связано с меньшей степенью выраженности адренергической иннервации, поддерживающей механизмы ауторегуляции мозгового кровотока. Этим объясняются

нарушения зрения (мелькание «мушек»), туман перед глазами, выпадение полей зрения) и всех видов чувствительности [21]

Иногда у пациенток с эклампсией развивается мультифокальная энцефалопатия с поражением серого и белого вещества, преимущественно затылочных долей головного мозга, что подтверждается нейровизуализационными методами и клинически проявляется судорожными приступами и центральными парезами [22]. КТ и МРТ у пациенток с эклампсией выявляют обратимые нарушения в корковых и подкорковых отделах мозга в виде гиподенсивных зон на ранних КТ-сканах и сигналов повышенной интенсивности в T2-режиме на МРТ. Более выраженные нарушения регистрируются в области парieto-окципитальных долей с вовлечением базальных ганглиев и ствола мозга [22,23]. Патогенез этих изменений окончательно не выяснен. По мнению одних исследователей, в основе их развития лежит гипоперфузия мозга как результат вазоспазма [23], по мнению

других – гиперперфузия как следствие вазодилатации [22], а некоторые полагают, что изменения в мозге

обусловлены последовательно наступающими нарушениями церебральной гемодинамики ишемического реперфузионного характера [21].

Исходя из выше изложенных, можно резюмировать, что преэклампсия остаётся одной из наиболее значимых проблем акушерства, представляя серьёзную угрозу жизни и здоровью матери и плода. Неврологические осложнения, включая инсульт, PRES, RCVS и гипертензивную энцефалопатию, существенно ухудшают прогноз заболевания и нередко определяют его исход. Современные данные свидетельствуют о том, что ПЭ оказывает долговременное влияние на мозг, формируя риск когнитивных нарушений и сосудистой деменции в будущем. Это подчёркивает необходимость раннего выявления, своевременной профилактики и междисциплинарного подхода к ведению беременных группы риска.

Список литературы:

1. Буршинов А.О. Неврологические осложнения при беременности, в родах и послеродовом периоде: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Иваново, 1997.
2. Виберс Д., Фейгин В., Браун Р. // Цереброваскулярные заболевания у беременных женщин. Инсульт: клин. руководство. — М.: БИНОМ; СПб.: Диалект, 2005. – Гл. 22. — С. 402–419
3. Sibai B.M. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. *Obstetrics & Gynecology*. 2003;102(1):181–192.
4. Duley L. The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. *Seminars in Perinatology*. 2009;33(3):130–137.
5. Steegers E.A.P., von Dadelszen P., Duvekot J.J., Pijnenborg R. Pre-eclampsia. *Lancet*. 2010;376(9741):631–644.
6. O'Brien J.M., Barton J.R. Controversies with the diagnosis and management of preeclampsia. *Clin Obstet Gynecol*. 2005;48(2):467–477.
7. Ghulmiyyah L., Sibai B. Maternal mortality from preeclampsia/eclampsia. *Semin Perinatol*. 2012;36(1):56–59.
8. Roberts J.M., Cooper D.W. Pathogenesis and genetics of pre-eclampsia. *Lancet*. 2001;357(9249):53–56.
9. Martin J.N., Thigpen B.D., Moore R.C., Rose C.H., Cushman J., May W.L. Stroke and severe preeclampsia and eclampsia: a paradigm shift focusing on systolic blood pressure. *Obstet Gynecol*. 2005;105(2):246–254.
10. Martin J.N., Owens M.Y., Keiser S.D., et al. Stroke and preeclampsia: incidence, outcomes, and management strategies in a large, multicenter, population-based study. *Am J Obstet Gynecol*. 2012;206(6):491.e1–491.e7.
11. Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., et al. *Williams Obstetrics*. 25th ed. New York: McGraw-Hill; 2018.
12. Miller E.C. Preeclampsia and cerebrovascular disease. *Hypertension*. 2019;74(1):<https://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11513>.
13. Рахматуллаева Г.К., Мирзаева К.С., Кадырова А.Ш. Анализ риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения на фоне беременности // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. – 2023. – №3. – С. 38–41. (ISSN 2181-0982).
14. Rakhmatullaeva G.K., Kadirova A.Sh. Частые и редкие причины возникновения инсульта у лиц молодого возраста // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – 2023. – №1. – С. 105–111. (ISSN 0025-830X).
15. Rakhmatullaeva G.K., Kadirova A.Sh. Clinical and immunological parallels of non-ischemic damage to the nervous system in pregnant women with antiphospholipid syndrome // *Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences*. – 2023. – №12. – P. 92–95. (India; Web of Science).
16. Grear K.E., Bushnell C.D. Stroke and pregnancy: clinical presentation, evaluation, treatment, and epidemiology. *Clin. Obstet. Gynecol*. 2013; 56(2): 350–9. <https://dx.doi.org/10.1097/GRF.0b013e31828f25fa>.
17. Hovsepian D.A., Sriram N., Kamel H., Fink M.E., Navi B.B. Acute cerebrovascular disease occurring after hospital discharge for labor and delivery. *Stroke*. 2014; 45(7): 1947–50. <https://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.114.005129>.
18. Roth J., Deck G. Neurovascular disorders in pregnancy: A review. *Obstet. Med*. 2019; 12(4): 164–7. <https://dx.doi.org/10.1177/1753495X19825699>.
19. Hagemann G. et al. // *J. Hum. Hypertens*. – 2004. – Vol. 18, N 4. – P. 287–289. Keswani S.C. et al. // *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*. – 2002. – Vol. 73, N 1. – P. 83–84
20. Шифман Е.И. и др. // *Акушерство и гинекология*. – 2004. – № 6. – С. 6–8
21. Köller H. et al. // *Nervenarzt*. – 2001. – Vol. 72, N 4. – P. 312–316
22. Marcues R. et al. // *Acta Med. Port*. – 1997. – Vol. 10, N 8–9. – P. 585–588.
23. Mastuda H. et al. // *J. Perinat. Med*. – 2005. – Vol. 33, N 3. – P. 199–205
24. Brown DW, Dueker N, Jamieson DJ, Cole JW, Wozniak MA, Stern BJ, Giles WH, Kittner SJ. Preeclampsia and the risk of ischemic stroke among young women: results from the Stroke Prevention in Young Women Study. *Stroke*. 2006;37: 1055–1059.
25. Liang CC, Chang SD, Lai SL, Hsieh CC, Chueh HY, Lee TH. Stroke complicating pregnancy and the puerperium. *Eur J Neurol*. 2006; 13: 1256–1260.
26. Wilson BJ, Watson MS, Prescott GJ, Sunderland S, Campbell DM, Hannaford P, Smith WC. Hypertensive diseases of pregnancy and risk of hypertension and stroke in later life: results from cohort study. *BMJ*. 2003; 326: 845–849.
27. LaMarca BD, Gilbert J, Granger JP. Recent progress toward the understanding of the pathophysiology of hypertension during preeclampsia. *Hypertension*. 2008; 51: 982–928.
28. Brown DW, Dueker N, Jamieson DJ, Cole JW, Wozniak MA, Stern BJ, Giles WH, Kittner SJ. Preeclampsia and the risk of ischemic stroke among young women: results from the Stroke Prevention in Young Women Study. *Stroke*. 2006; 37: 1055–1059.
29. Miller EC, Gatollari HJ, Too G, Boehme AK, Leffert LR, Marshall RS, et al. Risk factors for pregnancy-associated stroke in women with preeclampsia. *Stroke*. American Heart Association, Inc. 2017;48:1752–9.
30. Wabnitz A, Bushnell C. Migraine, cardiovascular disease, and stroke during pregnancy: systematic review of the literature. *Cephalalgia*. 2015;35:132–9 Systematic review of association between migraine and adverse pregnancy outcome

31. Wabnitz A, Bushnell C. Migraine, cardiovascular disease, and stroke during pregnancy: systematic review of the literature. *Cephalalgia*. 2015;35:132–9 Systematic review of association between migraine and adverse pregnancy outcomes.
32. Grossman TB, Robbins MS, Govindappagari S, Dayal AK. Delivery outcomes of patients with acute migraine in pregnancy: a retrospective study. *Headache*. 2017;57:605–11.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000